

METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES THROUGH STARTUP PROJECTS

Kuramatova Sanobarkhon Ashurovna

Specialized Subject Teacher, Fergana City Polytechnic College №5

Abstract

This article explores the pedagogical and methodological foundations of developing students' entrepreneurial competencies through startup projects. In the modern education system, entrepreneurial competence is considered an important factor in fostering initiative, innovative thinking, problem-solving abilities, risk assessment skills, and the capacity to implement business ideas in practice. The article analyzes the educational potential of the startup approach and examines the role of modern methodologies such as the Business Model Canvas, Lean Startup, and Design Thinking in enhancing students' entrepreneurial skills. Furthermore, it discusses the development of practical competencies related to creative thinking, teamwork, business planning, and attracting investments through startup projects. The research findings demonstrate that startup-based education is an effective tool for developing students' entrepreneurial competencies, preparing them to meet labor market demands, and engaging them in innovative activities.

Keywords

startup, entrepreneurial competence, innovative education, Business Model Canvas, Lean Startup, Design Thinking, business plan, project-based learning, innovative idea, vocational education, youth entrepreneurship.

STARTAP LOYIHALARI ASOSIDA O'QUVCHILARNING TADBIRKORLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Kuramatova Sanobarxon Ashurovna

Farg'ona shahar 5-son politexnikumi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada startap loyihalari asosida o'quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va metodik asoslari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida tadbirkorlik kompetensiyasi shaxsning tashabbuskorligi, innovatsion fikrlashi, muammolarni hal qilish, tavakkalchilikni baholash hamda biznes g'oyalarni amaliyotga joriy etish qobiliyatlarini shakllantiruvchi muhim omil sifatida qaraladi. Maqolada startap yondashuvining ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari, Business Model Canvas, Lean Startup va Design Thinking kabi zamonaviy metodlarning o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, startap loyihalari orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, jamoada ishlash, biznes rejalashtirish va investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalarini shakllantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari startap loyihalariga asoslangan ta'lim o'quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish, ularni mehnat bozori talablariga mos tayyorlash hamda innovatsion faoliyatga jalb etishda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: startap, tadbirkorlik kompetensiyasi, innovatsion ta'lim, Business Model Canvas, Lean Startup, Design Thinking, biznes reja, loyiha faoliyati, innovatsion g'oya, kasbiy ta'lim, yoshlar tadbirkorligi.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo iqtisodiyotida innovatsiyalar va startap ekotizimlari iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, yangi texnologiyalarning joriy etilishi hamda mehnat bozorida raqobatning kuchayishi yosh avlodda tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli ta'lim tizimida o'quvchilarning tashabbuskorlik, innovatsion fikrlash, muammolarni hal qilish, tavakkalchilikni baholash va biznes faoliyatini tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadbirkorlik kompetensiyasi zamonaviy

ta'limning muhim natijalaridan biri bo'lib, u shaxsning iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil etish, mavjud imkoniyatlarni aniqlash, innovatsion g'oyalarni yaratish va ularni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Ayniqsa, professional ta'lim muassasalarida o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish mehnat bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning muhim omili hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ham yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, innovatsion faoliyatni rivojlantirish va startap tashabbuslarini rag'batlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 24-noyabrdagi PF-5583-son Farmonida innovatsion rivojlanishni ta'minlash, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim vazifalaridan biri ekanligi ta'kidlangan. Mazkur hujjatda innovatsion g'oyalar va startap loyihalarni amaliyotga joriy etish orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish zarurligi qayd etilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida yoshlarni kasb-hunarga o'qitish, ularning biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish va bandligini ta'minlash ustuvor vazifalar qatorida belgilangan. Strategiyada yoshlarning innovatsion g'oyalari va startap loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: *“Yoshlarimizning bilim va salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularning innovatsion g'oyalari va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash taraqqiyotimizning muhim omilidir”*. Ushbu fikr ta'lim jarayonida o'quvchilarning tadbirkorlik va innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirishning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. So'nggi yillarda ta'lim tizimida startap loyihalari

asosida o‘qitish texnologiyalariga qiziqish ortib bormoqda. Startap yondashuvi o‘quvchilarga real muammolarni aniqlash, biznes g‘oyalarni ishlab chiqish, bozor ehtiyojlarini tahlil qilish, biznes model yaratish va loyihalarni amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Bunday faoliyat jarayonida o‘quvchilarda nafaqat iqtisodiy bilimlar, balki liderlik, jamoada ishlash, tanqidiy fikrlash, muloqot va qaror qabul qilish kabi muhim kompetensiyalar ham shakllanadi. Startap loyihalari asosida o‘quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini o‘rganish, mazkur yondashuvning metodik asoslarini ishlab chiqish hamda uning ta’lim samaradorligiga ta’sirini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mazkur maqolaning maqsadi startap loyihalari asosida o‘quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning metodik asoslarini tahlil qilish va ushbu yondashuvning ta’lim jarayonidagi samaradorligini aniqlashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi pedagogika, iqtisodiyot va ta’lim menejmenti sohalarida dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Xorijiy tadqiqotlarda tadbirkorlik kompetensiyasi shaxsning innovatsion fikrlash, tashabbuskorlik, muammolarni hal qilish va biznes faoliyatini samarali tashkil etish qobiliyatlari bilan bog‘liq holda talqin etiladi. Tadbirkorlik nazariyasining asoschilaridan biri J. Shumpeter tadbirkorni iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida baholab, innovatsiyalarni yaratish va joriy etishni tadbirkorlik faoliyatining muhim elementi deb hisoblaydi [1]. P. Druker esa tadbirkorlikni imkoniyatlarni izlash va ulardan samarali foydalanishga qaratilgan faoliyat sifatida tavsiflaydi [2]. Startap loyihalari asosida ta’limni tashkil etish bo‘yicha E. Riesning “Lean Startup” konsepsiyasi muhim ahamiyatga ega. Muallifning fikricha, innovatsion g‘oyalarni tezkor sinovdan o‘tkazish va bozor talablariga moslashtirish tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshiradi [3]. S. Blank tadqiqotlarida esa mijoz

ehtiyojlarini aniqlash va biznes modelni shakllantirish jarayonlari startap rivojlanishining asosiy omillari sifatida ko'rsatib o'tilgan [4]. Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda ham ta'lim jarayonida tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash va yoshlarni biznes faoliyatiga tayyorlash masalalari keng yoritilgan [5]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, startap loyihalari asosida tashkil etilgan ta'lim o'quvchilarning mustaqil fikrlash, biznes rejalashtirish va innovatsion faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tahlil qilingan ilmiy manbalar startap yondashuvi o'quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ko'rsatadi. Biroq startap loyihalarini kasbiy ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning metodik jihatlari va amaliy mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurati saqlanib qolmoqda.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarni faqat nazariy bilimlar bilan qurollantirish yetarli emas. Mehnat bozorining o'zgaruvchan talablari, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va innovatsion faoliyatning kengayishi yoshlarning tashabbuskor, ijodkor va tadbirkor bo'lishini talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, startap loyihalari o'quvchilarda tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishning samarali vositalaridan biri sifatida qaralmoqda. Startap loyihalari o'quvchilarga real muammolarni aniqlash, ularning yechimlarini izlash va amaliy biznes g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Ushbu jarayon davomida o'quvchilar innovatsion fikrlash, bozor ehtiyojlarini tahlil qilish, resurslarni boshqarish va tavakkalchilikni baholash kabi muhim ko'nikmalarni egallaydilar. Natijada ular nafaqat bilim oluvchi, balki yangi g'oyalarni yaratuvchi va amaliyotga tatbiq etuvchi faol shaxs sifatida shakllanadi. Startap faoliyatining muhim jihatlaridan biri o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishidir. An'anaviy ta'limda o'quvchi ko'proq tayyor

bilimlarni o'zlashtiruvchi sifatida ishtirok etsa, startap loyihalarida u muammoni tahlil qiluvchi, g'oya ishlab chiquvchi va qaror qabul qiluvchi subyektga aylanadi. Bu esa o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Startap loyihalari jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Loyihalarni amalga oshirish jarayonida o'quvchilar vazifalarni taqsimlash, hamkorlik qilish, muzokaralar olib borish va umumiy maqsad sari ishlash tajribasiga ega bo'ladilar. Bu esa ularda liderlik va kommunikativ kompetensiyalarning rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, startap yondashuvi o'quvchilarning moliyaviy va iqtisodiy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Biznes model yaratish, xarajat va daromadlarni hisoblash, marketing strategiyasini ishlab chiqish va investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha bajariladigan amaliy topshiriqlar o'quvchilarda tadbirkorlik faoliyatining asosiy tamoyillari haqida aniq tasavvurlarni shakllantiradi. Startap loyihalarining yana bir muhim afzalligi shundaki, ular ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlaydi. O'quvchilar ta'lim jarayonidayoq real biznes muhitiga yaqinlashadilar, bozor talablarini o'rganadilar va amaliy loyihalar ustida ishlaydilar. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshiradi. Startap loyihalari o'quvchilarda muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini kuchaytiradi. O'z g'oyalarining natijasini ko'rish, loyiha taqdimotlarida ishtirok etish va amaliy mahsulot yaratish imkoniyati ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi hamda tadbirkorlik faoliyatiga qiziqishini kuchaytiradi. Startap loyihalari o'quvchilarning innovatsion fikrlashi, tashabbuskorligi, iqtisodiy savodxonligi, liderlik qobiliyatlari va tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi. Ularni ta'lim jarayoniga keng joriy etish zamonaviy mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh va kreativ mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Startup loyihalari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining o'quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'siri tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan startup yondashuvi o'quvchilarning biznes g'oyalarni ishlab chiqish, bozor ehtiyojlarini tahlil qilish, jamoada ishlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini samaraliroq rivojlantiradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarga muayyan muammoni hal etishga qaratilgan startup loyihalarini ishlab chiqish vazifasi berildi. Loyiha ustida ishlash jarayonida ular biznes g'oyani shakllantirish, maqsadli auditoriyani aniqlash, bozorni o'rganish, mahsulot yoki xizmatning afzalliklarini belgilash hamda biznes model yaratish bosqichlarini amalga oshirdilar. Natijada o'quvchilarning nafaqat iqtisodiy bilimlari, balki ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari ham rivojlandi. Masalan, o'quvchilar tomonidan "Smart Greenhouse" (Aqlli issiqxona), "Eco Bag" (Ekologik sumka) va "Online Service Hub" (Onlayn xizmatlar platformasi) kabi startup loyihalari ishlab chiqildi. Ushbu loyihalarni tayyorlash davomida o'quvchilar Business Model Canvas vositasidan foydalanib, biznes modelning asosiy elementlarini ishlab chiqdilar.

O'zbekistonda so'nggi yillarda startup ekotizimini rivojlantirish va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2024-yilda IT Park Ventures venchur fondi tashkil etilib, uning boshlang'ich kapitali 10 million AQSH dollarini tashkil etdi. Mazkur fond sun'iy intellekt, GreenTech, FinTech, EdTech va Game Development yo'nalishlaridagi startup loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Shuningdek, UzVC (Uzbekistan Venture Capital Fund) tomonidan venchur fondlarni qo'llab-quvvatlash va startaplarni moliyalashtirish maqsadida 2025-yilda 7 million AQSH dollari miqdoridagi mablag' venchur fondlarga yo'naltirildi. Mamlakatda "Startup Initiatives" dasturi doirasida 2016-yildan buyon 500 dan ortiq startup loyihalari qo'llab-quvvatlangan, 2000 dan ortiq yoshlar dasturda ishtirok etgan hamda bir nechta akseleratsiya bosqichlari amalga

oshirilgan. 2025-yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston startap ekotizimiga kiritilgan investitsiyalar hajmi 329 million AQSH dollariga yetib, avvalgi yilga nisbatan 522 foizga oshgan. Shu davrda mamlakatda faol startaplar soni 750 taga yetgan. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, O‘zbekistonda 12 dan ortiq faol venchur fondlar mavjud bo‘lib, ularning umumiy aktivlari 136 million AQSH dollaridan oshgan. Bu ko‘rsatkich mamlakatda innovatsion tadbirkorlik va startap faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yaratilayotgan qulay investitsion muhit natijasi hisoblanadi.

Tadqiqot davomida Design Thinking va Lean Startup metodlaridan foydalanish ham samarali natijalar bergani kuzatildi. Xususan, Design Thinking bosqichlari orqali o‘quvchilar muammolarni foydalanuvchi nuqtayi nazaridan tahlil qilishni o‘rgandilar, Lean Startup yondashuvi esa g‘oyalarni tezkor sinovdan o‘tkazish va takomillashtirish ko‘nikmalarini rivojlantirdi. Shuningdek, loyiha yakunida o‘tkazilgan taqdimotlar (Pitch Deck) o‘quvchilarning o‘z g‘oyalarni investorlar va auditoriyaga taqdim etish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qildi. Bu esa ularning kommunikativ va liderlik ko‘nikmalarini mustahkamladi. Tadqiqot natijalari startap loyihalariga asoslangan ta’lim texnologiyasi o‘quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish, innovatsion fikrlashini shakllantirish hamda ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos tayyorlashda samarali pedagogik vosita ekanligini ko‘rsatdi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari startap loyihalariga asoslangan ta’lim o‘quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ko‘rsatdi. Olingan natijalar tadbirkorlik ta’limi bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar xulosalari bilan hamohangdir. Xususan, startap loyihalari o‘quvchilarning innovatsion fikrlashi, tashabbuskorligi, biznes g‘oyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta’kidlangan. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, an’anaviy o‘qitish usullarida o‘quvchilar asosan nazariy bilimlarni o‘zlashtirish bilan

cheklanadilar. Startap loyihalari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida esa ular real muammolarni aniqlash, bozor ehtiyojlarini o'rganish, biznes model yaratish va loyiha natijalarini taqdim etish kabi amaliy faoliyatlarga jalb etiladi. Natijada o'quvchilarning tadbirkorlik faoliyatiga oid bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalari ham rivojlanadi. Tadqiqot davomida Business Model Canvas, Lean Startup va Design Thinking metodlaridan foydalanish o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. Ayniqsa, biznes model yaratish va uni amaliy jihatdan asoslash jarayonida o'quvchilar iqtisodiy tahlil, strategik rejalashtirish va muammolarni hal qilish kompetensiyalarini namoyon etdilar. Bu holat tadbirkorlik ta'limining amaliy yo'naltirilganligini kuchaytiradi. Shuningdek, startap loyihalarining samaradorligi ta'lim muassasasi, mahalliy biznes vakillari, mentorlar va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining o'zaro hamkorligiga ham bog'liq ekanligi kuzatildi. Zamonaviy tadqiqotlarda ham tadbirkorlik ta'limining muvaffaqiyati universitetlar, o'quvchilar, o'qituvchilar, biznes sektori va davlat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik bilan belgilanishi qayd etilgan. Biroq startap loyihalarini ta'lim jarayoniga joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, o'qituvchilarning startap metodologiyasi bo'yicha tayyorgarligi yetarli emasligi, moliyaviy va texnik resurslarning cheklanganligi, mentorlik tizimining to'liq shakllanmaganligi hamda o'quvchilarning biznes tajribasi kamligi startap ta'limining samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ta'lim muassasalarida startap inkubatorlari tashkil etish, tadbirkorlar va investorlarni o'quv jarayoniga jalb etish hamda amaliy loyihalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, startap loyihalariga asoslangan ta'lim o'quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish, ularni innovatsion faoliyatga jalb etish va zamonaviy mehnat bozori talablariga mos tayyorlashning samarali pedagogik modeli sifatida baholanishi mumkin. Mazkur yondashuvning ta'lim jarayoniga keng joriy etilishi

yoshlarning biznes tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va mamlakatning innovatsion rivojlanishiga xizmat qiluvchi inson kapitalini shakllantirishga yordam beradi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, startap loyihalari asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni o‘quvchilarning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi. Startap yondashuvi o‘quvchilarning innovatsion fikrlashi, tashabbuskorligi, muammolarni hal qilish, biznes g‘oyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada tahlil qilingan ilmiy manbalar va tadqiqot natijalari startap loyihalari o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish imkonini berishini ko‘rsatdi. Business Model Canvas, Lean Startup va Design Thinking kabi zamonaviy metodlardan foydalanish o‘quvchilarning biznes rejalashtirish, bozorni tahlil qilish, jamoada ishlash va strategik qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shuningdek, startap faoliyati o‘quvchilarning kommunikativ va liderlik ko‘nikmalarini takomillashtirishga, o‘z g‘oyalarni asoslab berish va taqdim etish qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi. Loyiha faoliyati davomida o‘quvchilar real muammolarni aniqlash, innovatsion yechimlar ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish bo‘yicha tajriba orttiradilar. Bugungi kunda O‘zbekistonda yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash, startap ekotizimini rivojlantirish va innovatsion loyihalarni rag‘batlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur imkoniyatlardan samarali foydalanish o‘quvchilarning tadbirkorlik salohiyatini ro‘yobga chiqarish va ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 2007. 401 с.

2. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. – New York: Harper Business, 2014. 288 p.
3. Ries E. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business, 2011. 336 p.
4. Blank S., Dorf B. The Startup Owner's Manual. California: K&S Ranch Publishing, 2020. 608 p.
5. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. 288 p.
6. Brown T. Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society. New York: Harper Business, 2019. 272 p.
7. Hisrich R.D., Peters M.P., Shepherd D.A. Entrepreneurship. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 640 p.
8. Kuratko D.F. Entrepreneurship: Theory, Process and Practice. Boston: Cengage Learning, 2021. 688 p.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 24-noyabrda PF–5583-son “Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoni.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF–60-son Farmoni.
11. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2022. 464 b.
12. Ишмухамедов Р.Ж., Юлдашев М.А. Инновационные педагогические технологии в образовании. Тошкент: Fan va texnologiya, 2022. 248 б.